

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7730127>
УДК 343.131.2

ГЛАСНОСТЬ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

А.А. Елкина,
студент 3 курса, факультета права и управления
В.В. Рябчиков,
доц. кафедры публично-правовых дисциплин факультета права и
управления,
ВЮИ ФСИН России,
г. Владимир

Аннотация: В статье освещаются отдельные вопросы, касающиеся понятия, сущности и значения гласности судебного разбирательства. Гласность рассматривается как межотраслевой принцип правосудия, общее условие судебного разбирательства и возможности включения его в систему принципов уголовного судопроизводства. Изучаются различные мнения, о теоретических и практических проблемах, связанных с производством открытого судебного разбирательства. Проводится анализ перечисленных проблем, в целях реализации назначения уголовного судопроизводства, связанных с обеспечением прав и законных интересов граждан.

Ключевые слова: открытое судебное разбирательство, межотраслевой конституционный принцип, уголовное судопроизводство, гласность, информационно-телекоммуникационная сеть

PUBLICITY OF THE JUDICIAL PROCEEDINGS

A.A. Elkina,
3rd year student, Faculty of Law and Management
V.V. Ryabchikov,
Associate Professor, Department of Public Law Disciplines, Faculty of
Law and Management,
VUI FPS of Russia,
Vladimir

Annotation: The article highlights certain issues related to the concept, essence and meaning of the publicity of the trial. Publicity is considered as an intersectoral principle of justice, a general condition for the trial and the possibility of its inclusion in the system of principles of criminal justice. Various opinions are being studied about the theoretical and practical problems associated with the production of an open trial. An analysis of the listed problems is carried out in order to implement the purpose of criminal proceedings related to ensuring the rights and legitimate interests of citizens.

Keywords: open trial, cross-sectoral constitutional principle, criminal proceedings, publicity, information and telecommunications network

К важнейшим принципам правосудия закрепленных в Конституции РФ относится гласность судебного разбирательства. В части 1 статьи 123 Конституции РФ, говорится о том, что «разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом судебном заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом». Принцип гласности, как утверждает Е. Н. Воронов «является одним из основных начал деятельности органов государственной власти в демократическом государстве, дает возможность обществу получать информацию о деятельности публичной власти» [2].

Этот межотраслевой принцип правосудия распространяется, в том числе, и на судебное разбирательство по уголовным делам. О.Ю. Андриянова отмечает, что «мало провозгласить открытость судебной деятельности, важнее выработать механизм ее реализации» [1]. В целях обеспечения объективного информирования общества, открытости и гласности судебного разбирательства Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении № 35 от 13.12.2012 года предпринята попытка разъяснить ряд остро стоящих вопросов, даются разъяснения судам по реализации назначения уголовного судопроизводства, обратив внимание на то, что. «судам следует создавать необходимые условия для обеспечения открытости и гласности судопроизводства и реализации права на получение информации о деятельности судов» [9].

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ, в части 1 статьи 241 закреплено конституционное требование о том, что, разбирательство уголовных дел во всех судах должно быть открытым, в часть 2 статьи 241 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусматриваются случаи, допускающие закрытый порядок судебного разбирательства, которые могут привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны; о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет; о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство или этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц. Согласно статей 23 24 Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается.

Один из исследователей вопросов теории судоустройства, В.П. Кашепов утверждает, «что открытое разбирательство дела в суде общей юрисдикции является правилом, а закрытое судебное разбирательство - исключением, изъятием из общего правила, причем только в случаях, предусмотренных федеральным законом» [4]. Открытое судебное разбирательство обеспечивает связь между судом и обществом, позволяет реализовать конституционное право граждан непосредственно наблюдать за рассмотрением и принятием решения в ходе судебного процесса, что, в первую очередь, должно повышать доверие со стороны общества к судебной системе и обеспечивать общественный контроль. Необходимо отметить большое воспитательное значение и профилактическое воздействие открытого судебного разбирательства на присутствующих в зале суда лиц.

В соответствии с ч. 5 ст. 241 УПК РФ «Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, вправе вести аудиозапись и письменную запись». Однако далее в статье указывается, что «Фотографирование, видеозапись и (или) киносъемка, а также

трансляция открытого судебного заседания по радио, телевидению или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» допускается с разрешения председательствующего в судебном заседании». По этому поводу О. В. Добровлянина высказывает свое мнение о том, что «гласность - конституционный принцип правосудия, без которого немислим демократический уголовный процесс... принцип гласности не может «работать наполовину». Если судебный процесс объявляется открытым, то судья и участвующие в судебном разбирательстве лица должны понимать, что это означает, они должны быть психологически готовы к тому, что возможна запись судебного заседания при помощи разнообразных технических устройств, что решение суда будет впоследствии размещено на официальном сайте суда в сети Интернет» [3].

О том, что «в судебном разбирательстве гласность должна рассматриваться не только как общее условие этой стадии уголовного процесса, но и как конституционный принцип правосудия» [6] говорит С. В. Потапенко. Он, в том числе, апеллирует к суждению С. В. Тетюева, считающего необоснованным исключение законодателем «гласности из системы принципов уголовного судопроизводства и закрепление ее в качестве общего условия судебного разбирательства» [8].

Можно было бы вполне обоснованно полагать, что согласно действующего законодательства, гласность является одним из общих условий судебного разбирательства, однако в ч. 5 ст. 241 УПК РФ сказано, что «трансляция открытого судебного заседания на стадии досудебного производства по радио, телевидению или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не допускается», что позволяет признать гласность, в качестве принципа уголовного судопроизводства, поскольку она, выходит за пределы судебных стадий.

Предполагая возможность «распространения» гласности на досудебные стадии в качестве принципа уголовного процесса, заметим, что, например, ст. 161 УПК РФ, в которой говорится о неразглашении данные предварительного расследования, предусмотрены отдельные случаи предания гласности данных предварительного расследования. Гласность распространяется и на

ряд других статей Уголовно-процессуального кодекса РФ, связанных с избранием мер пресечения (по судебному решению).

Резюмируя вышесказанное, считаем возможным рассмотреть вопрос о признании гласности принципом уголовного судопроизводства.

Что касается перспектив развития принципа гласности судебного разбирательства, то Ю.В. Сновской и А.А. Сухановой представляется, что «в будущем данный принцип будет стремиться к своей безусловности, и основания, ограничивающие принцип гласности судебного разбирательства, будут постепенно исключаться из действующего законодательства» [7].

Продолжая разговор о гласности судебного разбирательства заметим, что Федеральный закон от 29.12.2022 № 610-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», признав утратившей силу ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ и дополнил УПК РФ статьей 241.1, тем не менее, не изменил позицию законодателя по вопросу возможности использования технических средств при освещении судебных заседаний. Более того, с использованием цифровых технологий существенно снизились возможности публики, как реального, так и «виртуального присутствия в зале судебного заседания», что имеет отрицательное влияние на перспективы совершенствования и развития принципа гласности судебного разбирательства.

Список литературы

[1] Андриянова О.Ю. К вопросу о гласности судебного разбирательства в свете постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 года № 35 / О.Ю. Андриянова // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2013. № 21. 62-65 с.

[2] Воронов Е.Н. Система и принципы судебного прав / Е.Н. Воронов // Lex Russica. – 2018. № 2(135). 65-76 с.

[3] Добровлянина О.В. Правовое регулирование гласности судебного разбирательства / О.В. Добровлянина // Актуальные проблемы российского права. – 2015. №1(50). 148-153 с.

[4] Кашепов В.П. Преобразование системы принципов судопроизводства при осуществлении судебной реформы / В.П. Кашепов // Журнал российского права. – 2017. № 2 (242). 138-151 с.

[5] Коробейникова Е.С. Объективный и субъективный взгляд на принципы уголовного процесса / Е.С. Коробейникова // Российское право: образование, практика, наука. – 2018. №4. 40-44 с.

[6] Потапенко С.В. Гласность как общее условие судебного разбирательства и как конституционный принцип в уголовном судопроизводстве / С.В. Потапенко // Теория и практика общественного развития. – 2022. № 1. 103-107 с.

[7] Сновская Ю.В. Актуальные проблемы реализации и обеспечения принципа гласности судебного разбирательства / Ю.В. Сновская, А.А. Суханова // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2019. № 3. 56-60 с.

[8] Тетюев С.В. О роли суда в доказывании в состязательном судопроизводстве / С.В. Тетюев // Российская юстиция. – 2020. № 5. 36-39 с.

[9] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 35 от 13.12.2012 г. «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.vsrp.ru/documents/own/8322/>. (дата обращения: 02.02.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Andriyanova O.Yu. On the issue of publicity of the trial in the light of the decision of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated December 13, 2012 No. 35 / O.Yu. Andriyanova // Legal Science and Practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2013. No. 21. 62-65 p.

[2] Voronov E.N. System and principles of judicial rights / E.N. Voronov // Lex Russica. – 2018. No. 2(135). 65-76 p.

[3] Dobrovlyanina O.V. Legal regulation of the publicity of the trial / O.V. Dobrovlyanina // Actual problems of Russian law. - 2015. No. 1 (50). 148-153 p.

[4] Kashepov V.P. Transformation of the system of principles of legal proceedings in the implementation of judicial reform / V.P. Kashepov // Journal of Russian Law. – 2017. No. 2 (242). 138-151 p.

[5] Korobeynikova E.S. Objective and subjective view on the principles of criminal procedure / E.S. Korobeynikova // Russian law: education, practice, science. - 2018. No. 4. 40-44 p.

[6] Potapenko S.V. Glasnost as a general condition of trial and as a constitutional principle in criminal proceedings / S.V. Potapenko // Theory and practice of social development. – 2022. No. 1. 103-107 p.

[7] Snovskaya Yu.V. Actual problems of implementation and ensuring the principle of publicity of the trial / Yu.V. Snovskaya, A.A. Sukhanova // Bulletin of the Ural Institute of Economics, Management and Law. - 2019. No. 3. 56-60 p.

[8] Tetyuev S.V. On the role of the court in proving in adversarial proceedings / S.V. Tetyuev // Russian justice. - 2020. No. 5. 36-39 p.

[9] Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 35 dated December 13, 2012 “On the openness and transparency of legal proceedings and on access to information about the activities of the courts” [Electronic resource]. - URL: <https://www.vsrp.ru/documents/own/8322/>. (date of access: 02.02.2023).

© А.А. Елкина, В.В. Рябчиков, 2023

Поступила в редакцию 12.02.2023

Принята к публикации 16.02.2023

Для цитирования:

Елкина А.А., Рябчиков В.В. Гласность судебного разбирательства // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-2(26). С. 164-170. URL: <https://ip-journal.ru/>